

**OS DESAFIOS DA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HABITACIONAL NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA A PARTIR
DOS CASOS DO PEDREGULHO (RJ) E COPAN (SP)**

*THE CHALLENGES OF HOUSING HERITAGE CONSERVATION IN BRAZIL: A PERSPECTIVE FROM THE
CASES OF PEDREGULHO (RJ) AND COPAN (SP)*

*LOS DESAFIOS DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO HABITACIONAL EN BRASIL: UNA
MIRADA DESDE LOS CASOS DE PEDREGULHO (RJ) Y COPAN (SP)*

TALAMINI, Josiane Patrícia

Doutoranda na
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
josiane.talamini@edu.ulisboa.pt

GASPAR, Pedro Lima

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
plgaspar@fa.ulisboa.pt

RESUMO

Este trabalho trata dos desafios encontrados na conservação de edifícios habitacionais de grande escala, como os casos do Conjunto Habitacional Mendes de Moraes e do Edifício Copan. O objetivo do trabalho é debater acerca dos conflitos existentes que levam a degradação avançada desses edifícios e a sua difícil e onerosa conservação, a fim de contribuir para um olhar atento das práticas de conservação no país e da necessidade de políticas voltadas a implantação planos de conservação mais efetivos. Os dois casos são consideravelmente representativos por se tratar de edifícios habitacionais icônicos e reconhecidos, de grandes proporções e cujos processos de conservação enfrentaram, enfrentam e enfrentarão grandes dificuldades. Trata-se da compilação destes desafios com o objetivo de contribuir para ações futuras no campo da conservação destes bens.

Palavras-chave: Habitação coletiva. Patrimônio. Conservação.

ABSTRACT

This paper deals with the challenges of the conservation of large-scale housing buildings, such as the Conjunto Habitacional Mendes de Moraes and Edifício Copan. The aim of the paper is to discuss the existing conflicts that lead to the advanced degradation of these buildings and their difficult and costly conservation, in order to contribute to a closer look at the conservation practices in the country and the need for policies aimed at implementing more effective conservation plans. The two cases are representative examples because they are iconic and recognized housing buildings of large proportions whose conservation processes have faced, are facing, and will face great difficulties. This is a compilation of these challenges in order to contribute to future actions in the field of conservation of these assets.

Keywords: Collective housing. Heritage. Conservation.

RESUMEN

Este trabajo aborda los retos encontrados en la conservación de edificios habitacionales de gran porte, como los casos del Conjunto Habitacional Mendes de Moraes y del Edifício Copan. El objetivo del trabajo es discutir los conflictos existentes que llevan a la degradación avanzada de estos edificios y a su difícil y costosa conservación, con el fin de contribuir a una aproximación a las prácticas de conservación en el país y a la necesidad de políticas dirigidas a la implementación de planes de conservación más eficaces. Los dos casos son considerablemente representativos por tratarse de edificios habitacionales icónicos y reconocidos de grandes proporciones, cuyos procesos de conservación han enfrentado, enfrentan y enfrentarán grandes dificultades. Esta es una recopilación de estos retos con el objetivo de contribuir a futuras acciones en el campo de la conservación de estos bienes.

Palabras clave: Vivienda colectiva. Patrimonio. Conservación.

OS DESAFIOS DA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HABITACIONAL NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DOS CASOS DO PEDREGULHO (RJ) E COPAN (SP)

Introdução

A arquitetura moderna brasileira foi, no auge de sua produção, um importante contributo para a arquitetura moderna internacional. Os pontos da nova arquitetura definidos por Le Corbusier e adotados na proposta de Lúcio Costa e equipe para o Palácio Gustavo Capanema/Ministério de Educação e Saúde, na então capital federal, foram de enorme relevância para a difusão desta arquitetura em território nacional, uma importante oportunidade de desenvolver uma identidade nacional, como muito se falou no período (BRUAND, 2008), e uma afirmação de prestígio e inovação ao nível internacional. Não foi por acaso que obras de Niemeyer foram tombadas pouco tempo após a construção. O período de difusão da arquitetura moderna pelo território brasileiro coincidiu com o momento de verticalização das principais cidades, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, importantes polos econômicos do país. Esse contexto fez com que muitos edifícios habitacionais, institucionais e de escritórios, públicos ou privados, adotassem esta arquitetura.

Este vasto contingente edificado de caráter moderno constitui hoje um desafio em termos de preservação do patrimônio. Por um lado, há que destacar os aspectos construtivos e os materiais utilizados. Não só as suas propriedades, características e vida útil eram relativamente pouco conhecidas ou consideradas à época, como o seu comportamento ficava condicionado por condições climáticas marcadas por constantes oscilações de temperatura, calor, chuvas intensas e pela poluição do ar presente nas grandes metrópoles. Esta combinação de factores intensifica o processo de degradação natural dos edifícios e torna ainda mais relevante a necessidade de obras de conservação e manutenção regulares, o que, em muitos casos, não se verifica. Por outro lado, existem fatores específicos de algumas obras modernas associadas ao fator escala. Como explica Macdonald (1996), em primeiro lugar pelo elevado número de edifícios com características relevantes, e em segundo lugar pelo porte que possuem.

Neste artigo, são estudados dois marcos referenciais da arquitectura moderna brasileira, de grande escala, procurando-se fazer uma descrição do seu processo de construção e das intervenções (ou ausência delas) ao longo da sua vida útil, para ilustrar os desafios encontrados na conservação deste tipo de edifícios. Os casos estudados correspondem ao conjunto habitacional Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro, popularmente conhecido pelo “Pedregulho” e o edifício COPAN, em São Paulo, registrado como o maior edifício residencial do Brasil, com 115.000m². Em ambos os casos, verifica-se que não existiu um processo de manutenção e conservação regular, levando a situações de degradação avançada e a intervenções no construído muito onerosas.

Pretende-se identificar quais as principais dificuldades e conflitos existentes no âmbito da conservação deste patrimônio, dado que, até certo ponto, estes casos ilustram a cultura e práticas de conservação no país.

Antecedentes

A produção habitacional moderna foi de extrema relevância para a difusão dos princípios desta arquitetura, tanto as residências unifamiliares quanto os grandes conjuntos habitacionais. Emblemáticos em seus aspectos formais, funcionais e sociais, muitos destes edifícios foram reconhecidos legalmente pelo seu valor patrimonial, como o bairro Weissenhof, em Stuttgart. Enquanto outros foram demolidos, como o conjunto Robin Hood Gardens, em Londres, ou encontram-se em mau estado de conservação, como o conjunto Narkomfim, em Moscou (MARCHETTO, 2017). Para Moreira (2011, p. 159) e Macdonald (2002) esta vasta produção enfrenta desafios de diferentes naturezas: funcionalidade, materiais, sistemas estruturais, falta de conservação, conservação de edifícios habitacionais, pátina, reconhecimento.

No que refere a funcionalidade, no caso dos edifícios habitacionais, o impacto maior refere-se à adequação das instalações às novas demandas da vida cotidiana (instalações elétricas, hidráulicas, redes, etc), e a adequação às novas normas de segurança e acessibilidade, por exemplo (CARVALHO, CLÁUDIA RODRIGUES DE, 2005; MOREIRA, 2011). No âmbito da materialidade e sistemas construtivos, a crença na durabilidade do concreto e o pouco conhecimento acerca do seu processo de envelhecimento, somado a materiais de impermeabilização e revestimentos de baixa eficiência (MACDONALD, 2003; MACDONALD; NORMANDIN; KINDRED, 2007) provocaram a deterioração acelerada dos edifícios. Situação que, muitas vezes, agravava-se devido às condições climáticas de determinadas regiões, como nas de clima tropical, por exemplo. Acrescenta-se ainda a dificuldade de reconhecimento da produção moderna como patrimônio, que contribuiu consideravelmente para o descaso e degradação progressiva dos edifícios (MACDONALD, 2002; MOREIRA, 2011; PRUDON, 2008).

Entretanto, esses condicionantes por si só não podem ser considerados como os elementos chave para a degradação desta arquitetura, mas sim a ausência de conservação. A soma desses fatores provocou uma reação tardia aos processos de degradação e a ausência de uma cultura de manutenção e conservação agravaram os problemas enfrentados pelo patrimônio moderno (CARVALHO, CLAUDIA RODRIGUES DE, 2014; COELHO, 2017). Situação que é ainda mais delicada para os edifícios habitacionais, especialmente os de grandes proporções, como o conjunto 23 de enero, em Caracas, (MOREIRA, 2011) ou Narkomfin, em Moscou (MARCHETTO, 2017), ou ainda o Pedregulho, no Rio de Janeiro e o Copan, em São Paulo, os quais serão apresentados na sequência deste trabalho.

Pedregulho

Projetado entre 1946 e 1948 pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy e com importantíssimas contribuições da engenheira Carmen Portinho, diretora do Departamento de Habitação Popular (DHP) à época, o Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes, popularmente conhecido como Pedregulho, tinha como finalidade ofertar moradia para os funcionários com baixos salários da prefeitura do Rio de Janeiro. O projeto era uma das propostas de habitação social desenvolvidas dentro do DHP, e era composto por um conjunto de equipamentos diversos que contemplavam as demandas comuns da comunidade que ali residiria, tais como: escola infantil e primária, mercado,

lavanderia, ginásio, piscina, clube e unidade de saúde, além de prever uma ampla área de lazer, com quadras esportivas e jardins.

Figura 1: Implantação Conjunto Habitacional Mendes de Moraes

Fonte: (FRENCH, 2009, p. 86)

No lote, com topografia e forma irregular, os equipamentos de uso coletivo e serviços foram localizados na parte central, com topografia mais regular, permitindo o acesso facilitado por parte dos moradores (Figura 1). Já os edifícios residenciais ocuparam a borda do lote, adaptando-se também às condições topográficas, especialmente no Bloco A. A solução para este longo edifício, com duzentos e sessenta metros de extensão, permitiu contornar a topografia, tirando partido de pilotis, e um número maior de pavimentos através da solução do acesso principal pela cota intermediária do edifício, desenvolvendo-se acima e abaixo do acesso principal, e sem a necessidade de elevadores. Outros dois blocos residenciais foram construídos mais próximos ao pé da colina e em área com topografia mais favorável, entretanto, a solução em pilotis permaneceu (BRUAND, 2008; BRUNA, 2015).

O acesso ao bloco A ocorre através de duas passarelas que conectam a rua ao pavimento intermediário de uso comum, como: serviço social, jardim de infância e teatro infantil. Nos demais pavimentos estão distribuídas duzentos e setenta e duas unidades habitacionais. Nos dois pavimentos situados abaixo do acesso encontram-se os apartamentos menores, com quarto e sala integrados; nos quatro pavimentos acima, os apartamentos configuram-se como unidades duplex, contendo de um a quatro quartos (BRUNA, 2015, p. 164).

Os materiais utilizados por Reidy seguiam o padrão utilizado dentro da produção moderna: concreto armado, vidro, elementos de proteção solar (cobogós e brises), painéis cerâmicos artísticos, cores primárias e quentes aplicadas em parte das áreas internas de uso comum e esquadrias em madeira ou alumínio. A escolha dos materiais e as soluções projetuais empregadas foram motivo de críticas ao projeto vindas da população e de membros de órgãos públicos que julgavam ser um custo muito alto a ser destinado para habitações de interesse social, como aponta Nascimento (2017, p. 145).

A construção do conjunto arrastou-se por anos, agravadas por problemas administrativos, como a mudança da estrutura administrativa e gestão do órgão responsável, que também impediram a construção completa do conjunto proposto inicialmente por Reidy. Questões associadas ao uso dos edifícios, sejam nas unidades habitacionais ou nos edifícios de uso comum, dificultaram a manutenção e conservação adequada das estruturas, piorando consideravelmente com o passar do tempo. É importante ressaltar que o regime de propriedade, no qual os moradores não eram proprietários dos apartamentos, influenciou consideravelmente as ações e iniciativas de manutenção do edifício. Assim, já na década de 1980, cerca de vinte anos após a conclusão das obras, o conjunto encontrava-se em péssimo estado de conservação (NASCIMENTO, 2016).

Devido às condições precárias do edifício, como relata Nascimento (2016, p. 405–415, 2017), houve mobilização por parte da comunidade e de técnicos que buscavam a proteção legal do edifício. Esta ocorreu em nível municipal em 1986, após sucessivas tentativas de proteção. Entretanto, a proteção legal não travou a deterioração dos edifícios, que obrigou a execução de obras emergenciais nos anos 2000, especialmente no Bloco A. Obras de restauro iniciaram-se em 2004, foram interrompidas em 2009 e retomadas um ano depois, sendo concluídas apenas em 2015. Das diversas intervenções realizadas destacam-se: reparos estruturais nos elementos de concreto, substituição das instalações de energia, esgoto e água danificadas, indicação prévia para instalação de pontos para de aparelhos de ar-condicionado, substituição das esquadrias em madeira para melhorar a vedação em dias de temperaturas mais baixas, reparos no guarda-corpo do pavimento intermediário, remoção de varais e antenas de televisão das fachadas, entre outros aspectos listados por Nascimento (2016, p. 421–434).

As intervenções realizadas ao longo de mais de dez anos retratam alguns aspectos comuns ao patrimônio moderno. No caso dos reparos às estruturas de concreto armado, os danos foram provocados em parte pelo mau uso, por intervenções inadequadas realizadas pelos moradores ao longo dos anos, e por uma evidente falta de manutenção adequada. Além disso, a arquitetura proposta por Reidy e Portinho, de qualidade inquestionável, era, entretanto, distante da realidade dos moradores, resultando em uso deficiente dos espaços e equipamentos, situação comum em grande parte de edifícios de habitação de interesse social, não sendo exceção o Pedregulho. Já a substituição total da caixilharia de madeira foi resultado de alterações promovidas pelos moradores que procederam o fechamento do peitoril com parede de alvenaria em grande parte dos apartamentos, sem seguir um padrão entre as intervenções. Estas alterações tinham por finalidade melhorar as condições de conforto térmico no interior do apartamento, situação que também levou muitos a instalarem unidades de ar-condicionado.

Foram variadas as alterações sofridas no Bloco A, as quais demonstram desafios comuns na conservação de edifícios habitacionais modernos: desde a compreensão do funcionamento do edifício por parte dos moradores, até problemas de conforto ambiental; de instalações básicas defasadas, passando por danos comuns do uso, como descolamento de peças de revestimento seja pelo uso ou por problemas de infiltração; substituição de elementos originais danificados por outros que não mantinham o mesmo padrão, já que parte desses materiais já não são facilmente encontrados no mercado ou cujos custos são excessivamente altos. Embora o bloco A seja o modelo aqui utilizado para exemplificar questões de conservação do patrimônio moderno, ele certamente não é um caso isolado, a exemplo de outros edifícios dentro do próprio conjunto e muitos outros espalhados pelo Brasil, de uso habitacional ou não, públicos ou privados, protegidos legalmente ou não.

Copan

Marco na paisagem paulistana, o edifício projetado por Oscar Niemeyer e Carlos Lemos, em 1952, abriga, hoje, cerca de 5000 moradores. A escala do edifício é, sem dúvida, urbana, especialmente se considerarmos que existem no país mais de quatrocentas cidades com população inferior a este número. Esta escala, ao mesmo tempo que icônica, é também motivo de grandes desafios no que diz respeito a sua conservação. O porte do edifício foi, um grande obstáculo, ainda durante a obra, provocando alterações ao projeto original, mudanças de uso e um período de construção de quase vinte anos, sendo a obra concluída em 1971.

O edifício surgiu da parceria entre o Banco Nacional Imobiliário (BNI) e a rede de hotéis *Intercontinental Hotels Corporation*, que constituíram a Companhia Pan-América – Hotéis e Turismo – COPAN, conforme explica Bonfim (2019, p. 70). A proposta tirava partido de um processo de verticalização que se acentuou entre as décadas de 1950 e 1960, nas regiões centrais das principais cidades brasileiras, e da vontade de homenagear o quarto centenário da cidade de São Paulo. O projeto inicial de Niemeyer propunha dois blocos: um menor destinado ao hotel para três mil pessoas, junto à Av. Ipiranga, e outro maior, para apartamentos residenciais, com trinta andares em forma de “S”, adaptando-se ao terreno irregular e com desnível (XAVIER; LEMOS; CORONA, 2017, p. 28). Entretanto, cerca de cinco anos após o início da construção, a rede de hotéis havia deixado a parceria e outras construtoras assumiram a obra. Esta foi concluída por um banco privado que comprara a Companhia Nacional de Indústria e Construção (CNI) cuja participação também ocorrera em algum momento. Foi alterado ainda o uso do hotel, que passou a ser uma agência bancária, de autoria de Carlos Lemos.

Figura 2: Vista e implantação edifício COPAN

Fonte: (BOTEY, 1996, p. 64)

Ao longo da construção do edifício, o projeto original de Niemeyer sofreu muitas alterações, seja por adequações às normas vigentes à época, adequações estruturais ou por razões econômicas e de mudança de propriedade, relatadas em maior detalhe por Valéria Bonfim (2019). A configuração atual do bloco sinuoso é dada por seis corpos unidos por laje que os integra e permite uma composição em volume único. No pavimento térreo predomina o uso comercial, com restaurantes, lojas, padaria, cafeterias, bares, etc. Os demais pavimentos são destinados exclusivamente ao uso residencial, com acessos restritos por corpo, e com configurações distintas de apartamentos, conforme apresentado na Figura 3. O acesso a cada um dos corpos é feito por um conjunto exclusivo de circulação vertical (com escadas e elevadores) e portaria, permitindo maior controle e segurança. O corpo 2 do bloco B apresenta uma circulação vertical diferenciada, tirando partido de rampas para adequar os níveis dos pavimentos devido à topografia. Este é o único bloco em que as circulações verticais estão, em sua totalidade, descoladas do volume principal, uma vez que nos demais corpos os elevadores se encontram no interior da planta e as escadas em volumes cilíndricos adicionados à fachada.

Além das alterações de projeto e propriedade do edifício, que repercutiram num longo período de obras, o edifício sofreu também com o esvaziamento da região central na década de 1980, que levou a um crescente processo de favelização do conjunto e a um uso inadequado das redes de infraestrutura, problemas citados em entrevista dada pelo síndico do edifício ao jornal Folha de São Paulo em junho de 1995 (SENA, 1995). A partir da década de 1990, a gestão do condomínio deu início a um processo de melhoria das instalações e controle de uso e ocupação dos espaços, a fim de combater a favelização. Também foram necessárias adequações para atender às novas normativas de segurança e prevenção de incêndios, que levaram à alteração dos vidros nos guarda-corpos das fachadas, os quais passaram a ser vidros de segurança aramados, e a inserção de lâmina de zinco no peitoril das janelas do bloco B (BONFIM, 2019). Nos anos que se seguiram também foi

realizada a modernização dos elevadores e das redes de infraestrutura (elétrica, hidráulica, esgoto, segurança contra incêndio etc.).

Figura 3: Planta baixa edifício COPAN

Fonte: (BONFIM, 2019, p. 103)

As obras realizadas desde a década de 1990 tinham como objetivo geral manter as boas condições de uso do edifício, que foi tombado em 2007 pelo IPHAN e em 2012 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP). Entretanto, as reparações na envolvente externa do edifício, especialmente ao nível das fachadas, não receberam intervenções estruturadas ao longo dos anos. A intervenção mais significativa foi a obra para conter o deslocamento do revestimento das empenas noroeste e sudoeste, iniciada em 2014. Durante esta obra foi realizada a retirada do revestimento e a colocação de telas e bandejas de proteção nas faces voltadas para a rua (BONFIM, 2019, p. 131). Entretanto a obra foi embargada após denúncia ao Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), devido à substituição indevida das pastilhas originais por pastilhas de vidro, mais viáveis economicamente. Além da adequação das pastilhas, o órgão também solicitou a revisão da solução adotada de troca dos cobogós em um trecho da fachada sul. A obra estava prevista para ser retomada em 2022, após adequações ao projeto de restauro solicitadas pelo DPH, entretanto ainda não foram iniciadas.

Dos desafios enfrentados pelo Copan, talvez o que gere maior preocupação seja justamente o revestimento das fachadas que, juntamente com as áreas de uso comum, são citadas no documento de tombamento (CONPRESP, 2012, p. 2) como muito relevantes, o que exige cuidado ainda maior no momento de intervir. Este desafio em especial se deve ao fato de as pastilhas originais apresentarem baixo desempenho e já não estarem disponíveis no mercado para compra. Assim, considerando o avançado estado de degradação das fachadas, observa-se a necessidade de

compatibilizar demandas: originalidade do material, característica do revestimento e custo de execução.

O edifício também sofre com o recalque da estrutura de concreto, que demandou alterações ainda em fase de execução de obras e que apresentou nova movimentação durante as obras de construção de duas linhas de metrô próximas ao lote (BONFIM, 2019). Tais alterações provocaram movimentação nas juntas de dilatação dos corpos que compõem o bloco B, que exigiram reparos, especialmente na cobertura. Além disso, verifica-se a presença de ferragens expostas, deslocamento de reboco, concreto desagregado, sujidade, fissuras, colonização biológica, infiltrações, entre outros. A caixilharia, por outro lado, encontra-se em boas condições gerais, apresentando apenas dificuldade pontual de operacionalidade, devido ao peso, e situações de ferrugem, uma vez que são constituídas em aço.

Discussão

A partir da análise efetuada a dois conjuntos habitacionais modernos de grande porte, verifica-se que eles não são exceção quando o tema é a precariedade do seu estado de conservação e a dificuldade de intervir para garantir a manutenção de suas características essenciais e o bom uso das estruturas. Verifica-se ainda que esta vulnerabilidade ocorre independentemente do uso – por exemplo, distintos usos dentro do mesmo edifício – e que tem relações directas com a natureza da propriedade e ferramentas de gestão dos edifícios.

Outro aspecto que merece atenção é o fato, já de aceitação comum, de que a proteção legal não garante a proteção física do bem. Esta situação é reflexo de uma ausência de compreensão e de valorização do patrimônio, mas também da falta de recursos econômicos para proceder com obras adequadas de conservação, ainda em tempo de garantir que seus valores sejam preservados e não apenas como medida compensatória que evita o fim quase que total de um bem, apenas para dizer que foi preservado.

O impacto desse contexto é a dificuldade de intervir nesses bens, uma vez que, dado ao sucessivo descaso, os custos das operações reabilitação acabam por ser mais elevados, justamente por avançado estado de deterioração dos edifícios. É uma situação que poderia ser evitada se houvesse um plano de manutenção e conservação mais efetivo, que procurasse garantir a preservação dos elementos de valor, o uso adequado das instalações, com sua modernização a fim de atender as demandas contemporâneas sem degradar o patrimônio e, principalmente, uma gestão adequada dos recursos disponíveis. Nenhuma destas alternativas é inviável ou utópica, uma vez que já ocorre em outros países, como Inglaterra, Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha, entre outros. Nesses países há uma política de preservação onde os órgãos públicos e as entidades privadas mantêm-se em diálogo constante, além de contar como subsídios estruturados, como no caso do *The National Lottery Heritage Fund*, no Reino Unido.

No Brasil, entretanto, os recursos disponíveis para a realização destas obras são, quase que em sua totalidade, advindos dos fundos captados pelo rateio dos custos pelo condomínio. A exceção são edifícios públicos, como o Pedregulho, que, mesmo assim tardou muito em ser intervencionado, tornando a obra demasiado extensa e onerosa. No caso do edifício Copan, por sua vez, verifica-se

que os recursos capitaneados pelo condomínio são insuficientes para garantir as manutenções adequadas. De qualquer forma, o que podemos identificar é que, independente do regime de propriedade, da escala do edifício ou de sua localização e valor patrimonial, o campo do patrimônio no Brasil carece de diálogo entre os órgãos de preservação e os gestores diretos dos bens, e de recursos suficientes e acompanhamento técnico efetivo para intervir de forma adequada.

Conclusão

Os desafios enfrentados na conservação da arquitetura moderna, mas não apenas ela, podem ser compreendidos no âmbito de seis grupos principais: matéria, tempo, escala, memória, uso e recursos. No campo da matéria sofre-se com a indisponibilidade de acesso aos mesmos materiais, o conhecimento muitas vezes insuficiente das características e desempenho dos materiais empregados quando da construção e a crença na sua eficiência e vida útil. Em relação ao tempo destaca-se a proximidade temporal que dificulta o reconhecimento e a distinguibilidade das intervenções, mas também o pouco conhecimento que se possuía, no momento da realização dos projetos, acerca de como estes edifícios iriam envelhecer. No que tange à questão da escala, destaca-se a existência de edifícios relevantes e muitos deles de grande porte. Em termos de memória, diretamente relacionada a questão de tempo, marca-se a dificuldade de reconhecimento destes bens pela população em geral e do valor patrimonial comum a estes grupos sociais. Ao uso, estão associados aspectos como a permanência do uso original e a necessidade de adequações que o uso demanda ao longo do tempo. E por último e, talvez, mais importante, os recursos disponíveis, especialmente o financeiro, uma vez que, ao que se constata, o agravamento do estado de conservação dos edifícios seria evitado se os gestores tivessem acesso aos recursos necessários para intervir e conservar estes bens.

REFERÊNCIAS

BONFIM, Valéria A C. *A conservação da arquitetura moderna: as fachadas do Edifício Copan*. . [S.l: s.n.], 2019.

BOTEY, Josep M. *Oscar Niemeyer*. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

BRUNA, Paulo. *Os primeiros arquitetos modernos: habitação social no Brasil 1930-1950*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

CARVALHO, Claudia Rodrigues De. Conservação preventiva de edifícios e sítios históricos: pesquisa e prática. *Revista CPC*, n. 18, p. 141, 2014.

CARVALHO, Cláudia Rodrigues De. *Preservação da Arquitetura Moderna: edifícios de escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930 -1960*. 2005. Tese de doutorado – São Paulo, 2005.

COELHO, Carla Maria Teixeira. Habitação coletiva moderna no Rio de Janeiro: considerações sobre sua preservação. *Revista CPC*, v. 22, p. 15–40, 2017.

CONPRESP. *Resolução Nº19/2012 - Tombamento do Conjunto de Edifícios Modernos*. . [S.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1912res_1374185859.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2023. , 2012

MARCHETTO, Kátia Fernanda. *Habitar o patrimônio Moderno*. 2017. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

FRENCH, Hilary. *Os mais importantes conjuntos habitacionais do século XX*. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MACDONALD, Susan. 20th Century Heritage: recognition, protection and practical challenges. *ICOMOS World Report 2002-2003 on monuments and sites in danger*, 2002. Disponível em: <<https://www.icomos.org/risk/2002/20th2002.htm#>>.

MACDONALD, Susan. 20th-Century Heritage: Recognition, Protection and Practical Challenges. *ICOMOS World Report 2002-2003 on monuments and sites in danger*. [S.l: s.n.], 2003. p. 223–229.

MACDONALD, Susan. *Modern matters. Principles and practices in conserving recent architecture*. Shaftesbury: Donhead Publishing, 1996.

MACDONALD, Susan; NORMANDIN, Kyle C.; KINDRED, Bob. *Conservation of Modern Architecture*. [S.l.]: Routledge, 2007.

MOREIRA, Fernando Diniz. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. *Revista CPC*, v. 0, n. 11, 1 abr. 2011.

NASCIMENTO, Flávia Brito Do. A restauração do conjunto residencial do Pedregulho: trajetória da arquitetura moderna e desafio contemporâneo. *Revista CPC*, v. 22, p. 138–175, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v0iesp22p138-175>>.

NASCIMENTO, Flávia Brito Do. *Blocos de memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2016.

PRUDON, Theodore H. M. *Preservation of Modern Architecture*. [S.l.]: Wiley Press, 2008.

SENA, Luciana. Copan luta para escapar do “inferno”. *Jornal Folha de São Paulo*, 25 jun. 1995.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A. C.; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo: Romano Guerra, 2017.